

La magnanimidad en la guerra

Una aproximación Tomista para la doctrina de los ejércitos occidentales

Fernando PEREIRA BRAVO

Las sociedades occidentales modernas se han visto inevitablemente influenciadas a lo largo de los siglos por el humanismo cristiano. Gran cantidad de autores, pensadores y teólogos, han influido en las líneas del pensamiento ético occidental que han derivado en una lista de conductas moralmente aceptables o absolutamente reprobables en la guerra

Pensadores como San Agustín (354-430), que formuló la teoría de la *guerra justa*, explicaba la violencia si perseguía la moderación e incluso la paz, poniendo límites morales inéditos hasta el momento. Otros como Santo Tomás de Aquino (1225-1274), que codificó la teoría de la guerra justa en la *Summa Theologiae* poniendo el énfasis en la dignidad humana, o el fraile dominico español Francisco Vitoria (1483-1546), considerado como uno de los pioneros del Derecho Internacional Humanitario, son buenos ejemplos de ello.

No solo el humanismo cristiano ha influido en el pensamiento doctrinal y moral militar, sino que también otros autores y filósofos griegos han depositado la semilla de lo que hoy comúnmente llamamos virtudes militares.

El Doctor Cosialls Ubach exponía en un reciente artículo, una lectura sobre *la Ira según Séneca* y su relación directa con el DIH. Pues bien, si aceptamos que las pasiones (Según Aristóteles la Ira forma parte de la lista de las pasiones humanas) han ayudado a desarrollar un cuerpo doctrinal en el Derecho y en la moralidad de los ejércitos, no podemos dejar de hablar de las virtudes, y concretamente de la que considero la virtud clásica más influyente en los ejércitos a lo largo de los siglos: La MAGNANIMIDAD.

La magnanimidad constituye, a mi juicio, un principio esencial tanto en la ética militar, como en la forma de conducir la seguridad y de-

fensa occidental, sin la cual no podríamos explicar el DIH contemporáneo.

Santo Tomás de Aquino define la *magnanimitas* como la virtud por la cual *una persona se eleva a la realización de grandes obras acordes con la razón y con la moral. Implica actuar con nobleza, genero-*

sidad y altura moral incluso en situación de conflicto, guerra y disputas. En conclusión, podemos decir que al líder militar no le basta con la fuerza de sus medios, o con su capacidad de gestión estratégica, sino que demostrará definitivamente su perfección en el combate a través de la justicia y el res-

«Santo Tomás de Aquino», Carlo Crivelli (1476). National Gallery, Londres. Foto: Wikipedia.

peto. Es una virtud social, no solo interior, es decir, implica actuar correctamente frente a los demás. Reconoce el valor y la dignidad del prójimo, incluso del enemigo.

Está, como vemos, íntimamente ligada al derecho de los conflictos armados, que se rige por la humanidad, la proporcionalidad y el respeto por la dignidad del adversario. Consecuencias de aplicar la virtud de la magnanimidad no solo han aflorado en el Derecho, sino que también la doctrina de empleo de las unidades militares se ha visto afectada.

El concepto de *ganar corazones y mentes* (*Winning Hearts and Minds*) en el cuerpo doctrinal militar americano esta, bajo mi punto de vista, claramente influenciado por esta virtud. WH&M es una

estrategia norteamericana largamente tratada desde la guerra Vietnam (años 60-70) y posteriormente en Irak y Afganistán, llegó a quedar recogida en documentos doctrinales de contrainsurgencia (FM 3-24 Contrainsurgency Manual 2006) y se basa resumidamente en que la victoria no solo se mide en batallas, sino en la confianza y legitimidad moral. Acciones derivadas de esta doctrina serían reducir daños a civiles, mostrar moderación en el uso de la fuerza, tratar dignamente a la población, facilitar servicios esenciales, proyectar humanidad y justicia...todas ellas relacionadas íntimamente con nuestra virtud del artículo.

Como conclusión, dentro de la ética militar, podríamos atrevernos a

situar a la magnanimidad, dentro de las virtudes clásicas, en un escalón superior, en un nivel estratégico, haciendo el símil militar. A diferencia de otras virtudes morales individuales como la valentía, el arrojo, la disciplina, la resiliencia que podrían considerarse como virtudes tácticas (es decir en el escalón más bajo del combate) la magnanimidad debe de formar parte de las *virtudes estratégicas* de los ejércitos. La grandeza moral para mantener la proporción, evitar humillaciones innecesarias, y orientar la guerra hacia una paz justa, es el objetivo estratégico hacia el que se deben de conducir los ejércitos modernos. En la guerra, la magnanimidad garantiza victorias que no destruirán las condiciones de la paz alcanzada.

Ambrogio Lorenzetti, Alegoría del Buen Gobierno (1338–1339), Palazzo Pubblico de Siena. En este célebre fresco, la figura central del Buen Gobierno aparece rodeada por un conjunto de virtudes que sostienen y legitiman su autoridad. A la derecha, junto a la Justicia y la Templanza, se representa la Magnanimidad, virtud superior que encarna la grandeza moral del gobernante: la capacidad de obrar con generosidad, rectitud y nobleza incluso cuando ejerce el poder coercitivo. La Magnanimidad equilibra la fuerza con la clemencia, la justicia con la humanidad, y orienta la acción política —y militar— hacia un orden que preserve la dignidad de todos, incluidos los adversarios. En la parte inferior, la sociedad aparece próspera y armoniosa, símbolo de que un poder guiado por virtudes elevadas genera seguridad, cohesión y paz duradera. Lorenzetti anticipa así, desde el siglo XIV, los principios éticos que hoy inspiran el Derecho Internacional Humanitario y la doctrina occidental de la guerra justa: un poder legítimo solo se sostiene mediante la grandeza moral de sus actos.

Foto: Google Arts & Culture.